

СУЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ

Файзова Гулзайнаб Хаитбаевна

Город Ташкент ГСОШ №307

Аннотация: В статье раскрывается содержание и структура информационно-образовательной среды. Обоснованы ведущие подходы к определению понятия информационно-образовательной среды в педагогической науке. Выявлены особенности создания данной среды в общеобразовательной школе. Автор приходит к выводу о том, что создание информационно-образовательной среды выступает одним из важнейших показателей качества школьного образования.

Ключевые слова: информационно - образовательная среда, информатизация школы, качество школьного образования, информационная компетентность.

Образовательная среда школы - это совокупность организационно-педагогических условий успешного обучения, воспитания и развития личности обучающегося. Современное информационное пространство оказывает значительное влияние на образовательный процесс школы. Возникает необходимость в учете возможностей данного пространства при организации образовательной среды школы в соотношении «информационное пространство - информационно-образовательная среда школы». Информационное пространство представляет собой форму существования информации, которая представлена совокупностью материальных и идеальных объектов: устройства передачи информации, ее носители, информационные потоки и поля. В этой связи информационно-образовательное пространство определяет требование к использованию информации в образовательных целях. Поэтому значение информационно - образовательной среды школы трудно переоценить, так как ее качество определяет эффективность образовательных результатов обучающихся.

Модернизация отечественного образования выделила информатизацию как одно из приоритетных направлений развития школьного образования, что обусловило приведение образовательной среды школы в соответствие с потребностями и возможностями информационного общества. При этом главной задачей информатизация ставит создание информационно-образовательной среды школы в контексте повышения качества общего образования. Информатизация школы - это процесс изменения содержания,

методов и форм образовательного процесса при переходе школы к работе в условиях информационного пространства. Обеспечение школьного образования методологией и практикой реализации современных информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе открывает новые перспективы развития школы в целом: происходят изменения дидактических средств, методов и форм обучения, воспитания и развития личности обучающегося, преобразуется традиционная образовательная среда в качественно новую - информационно-образовательную среду школы. Концепция информатизации общего образования регламентирует создание единой информационной среды, отвечающей требованиям опережающего образования на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

Наиболее распространенными и успешными формами взаимодействия в условиях информационно-образовательной среды школы выступают консультации педагогов по электронной почте, виртуальные круглые столы и ве-бинары, проведение телеконференции (видеоконференции) с использованием программы Skype, участие в чатах и форумах на тематических сайтах (или сайтах учителей). Применение данных форм в образовательно-воспитательных целях требует соответствующей компетентности, обеспечивающей профессионализм педагога в организации информационно-образовательной среды и работе в ней. Представить возможности информационно-образовательной среды в школе можно по трем уровням:

- репродуктивный уровень информационно-образовательной среды включает в себя использование средств ИКТ на уроках. Взаимодействие педагога и обучающегося, а также учеников между собой в условиях информационно-образовательной среды на данном уровне не предусмотрено. Так, педагог лишь частично включает аудиторию в ИОС школы через использование мультимедийных презентаций, видео- и аудиоматериала, дает задание для работы с персональным компьютером или смартфоном. Среди инновационных способов создания информационно-образовательной среды здесь можно выделить виртуальную экскурсию;

- продуктивный уровень предполагает частичное взаимодействие участников образовательного процесса в информационно-образовательной среде школы. Так, педагоги школы могут создать свои личные блоги, на платформе которых представлены учебная информация, полезные ресурсы, задания (упражнения) для самостоятельной и исследовательской работы, а также интересные материалы по предмету или определенной теме;

- творческий уровень информационно-образовательной среды в школе обеспечивается за счет непрерывного взаимодействия в режиме он-лайн и оф-

лайн всех участников образовательно-воспитательного процесса. Сегодня многие школы имеют образовательные порталы, в которых создаются форумы для обсуждения различных тем, как педагогами, так и родителями и учениками. Популярность набирают социальные сети, которые обладают возможностью информационно-образовательного взаимодействия, как на уроке, так во внеурочное время.

Таким образом, информационное пространство школы сегодня требует обеспечения эффективного информационно-образовательного взаимодействия, которое, по мнению ученых, представляется возможным лишь при условии наличия в школе информационно-образовательной среды. Модельные представления информационно-образовательной среды школы должны включать в себя выявленные в ходе анализа компоненты и их сущностные характеристики. При этом каждый уровень данной среды уникален за счет применения разнообразных инновационных информационно-коммуникационных технологий, которые способствуют успешному информационно-образовательному взаимодействию в школе.

Список литературы:

1. Власенко, В.А. Взаимосвязь компонентов информационно-образовательной среды школы [Текст] / В.А. Власенко, Е.В. Якушина // Народное образование. - 2012. - №5. - С. 124-128.
2. Семенов, А.Л. Качество информатизации школьного образования [Текст] / А.Л. Семенов // Вопросы образования: научно-образовательный журнал. - 2005. - № 3. - С. 248-270.
3. Степаненко Р.Ф. Проблемы правовой образовательной политики в истории университетологии / / Парадигмы университетской истории и перспективы университетологии (К 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова): сб. ст. / редкол.: О.Н. Широков, Т.Н. Иванова, Н.Н. Агеева, М.Н. Краснова. Чебоксары: ИД «Среда», 2017. С. 271 - 276.

